

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6063000>

Ҳамроева Зухра Усмонқуловна

*Ўзбекистон Республикаси Бухоро вилоят,
Ғиждувон тумани 27-мактаб ўқитувчиси*

Аннотация: Ушбу мақола ўзбек ва тожик адабиётининг буюк намоёнлари Садриддин Айнийнинг ҳаёти ва ижодига бағишланган. Садриддин Айний туғилган даврда эски мактабларнинг аҳволи, ҳаёт қийинчилиги, Бухорода вабо касаллигининг тарқалиши натижасида Садриддин Айнийнинг ота-онаси вафот этиши, жуда қийинчилик билан мадрасада ўқиши, ҳатто оёғида йиртиқ калош, энгидида йиртиқ кўйлак билан бировларнинг ҳовлисида хизмат қилиб, топган пулига китоб олиб ўқиши бугунги ёшларга ибрат қилиб кўрсатилган.

Айнийнинг “Дохунда”, “Қуллар” романи, “Судхўрнинг ўлими”, “Эсдалиқлар”, “Эски мактаб”, “Етим”, “Қиз бола ёки Холида” каби қиссалари, “Ёдгорлик”, “Тули сурх”, “Инқилоб учқунлари” каби шеърий тўпламлари, “Инсоннинг сув билан жанги” достони, “Темур Малик”, “Муқанна кўзғолони”, “Етти бошли дев”, “Марши интиқом” каби ўлмас асарлари адабиёт хазинасининг нодир дурдоналари эканлиги айтиб ўтилган. Устоз Айнийнинг олим сифатида ёзган, “Фирдавсий ва унинг “Шоҳнома” си”, “Устод Рудакий”, “Зайниддин Восифий”, “Камол Хўжандий”, “Мирзо Бедил” “Шайх Саъдий” каби форс ва тожик шоирлар ижодини мукаммал очиб берган илмий изланишлари, Бухоронинг ўтмиш тарихи ҳақида “Манғитлар сулоласи тарихи”, “Бухоро инқилоби тарихи материаллари”, “Муқанна кўзғолони” каби илмий ва тарихий асарлари билан фан оламига муносиб ҳисса қўшганлиги батафсил ёритиб берилган. Мақолада “**XX аср Шарқининг буюк Тағори**” деб аталган буюк ёзувчи Айний хотирасини абадийлаштириш ва унинг шахсиятини тушуниш ҳақида фикрлар билдирилган.

Жаҳон айвонини забт этган даҳо, забардаст ёзувчи ва олим С. Айний таваллудининг 100 йиллигига ЮНЕСКО томонидан катта маблағ ажратилганлиги ва унинг уй музейлари ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар: Садриддин Айний, Саидмуродхўжа, Эсдалиқлар, Қуллар, Тули сурх, Эски мактаб, Мадраса, Жунуний, Таҳзиб-ус-сиёбон, Судхўрнинг ўлими, Одина.

Ўзбек ва тожик адабиётини ўзининг дурдона асарлари билан бойитиб кетган буюк ёзувчи Садриддин Айний 1878 йил 15 апрелда Ғиждувон туманининг Хўжасоктари қишлоғида таваллуд топган. Унинг катта бобоси Саидахмадхўжа илмли, маърифатли киши бўлиб, кубравия тариқатининг намоёнларидан бўлган. Бобоси Саидумархўжа илмли, маърифатли бўлиш билан бирга, қўли гул, “ёғочга жон ато этувчи” дурадгор уста бўлган. У масжидлар, иморатлар қурганда устунларига

накшдан жило бериб, араб ёзувида байтлар ҳам битиб қўйган. Отаси Саидмуродхўжа озрок ери бўлиб, тўқувчилик ва тегирмон чархи яшадан тушган даромад билан оила тебратган. Отаси ҳам хат-саводли, фикр-мулоҳазали инсон бўлган. Саидмуродхўжа илмпарвар киши бўлганлиги учун фарзандларининг ўқишига ниҳоятда эътиборли эди. Эски мактабда ўқитилаётган дарслар уни қониктирмас, шунинг учун ўғли Садриддиннинг савод чиқаришида ўзи кўмаклашар эди. Бу ҳақида адиб “Эски мактаб” асарида айтиб ўтади.

С.Айнийнинг онаси Зеварой жуда эпчил ва чакқон, фарзандларига меҳрибон ва доно аёл бўлган. Садриддин бир ёшдан беш ёшгача Шофиркон туманидаги Маҳаллаи Боло қишлоғида яшаган. Унинг онаси шу қишлоқлик бўлиб, тоғалари ва бобосиникига улар тез-тез келиб туришган. Беш ёшдан ўн уч ёшгача Соктари қишлоғида яшаган. Бу қишлоқ унинг туғилган ва ота-боболарининг ватанидир. Улар Соктари қишлоғидаги катта ҳовлида қариндошлари: амакиси Абдуллахўжа, Абдулқуддисхўжа, Ҳидоятхўжалар билан бирга яшашган. Уларнинг болалари Сайид Акбар, Икромхўжа билан ўйнаб катта бўлган. Айниқса, амакисининг хотини ёши саксондан ошган Тўтапошшодан ва онасидан кўплаб эртақ ва ҳикоялар эшитиб, унга адабиёт ва илмга ҳавас жуда эрта уйғонган. Садриддин 6 ёшида қишлоқдаги масжид олдида ташкил этилган эски мактабда ўқишга боради. Лекин ўқиши олдин бормагач, отаси уни отин ойининг қизлар мактабида ўқишга юборади. Бу мактабда қишлоқ хатибининг аёли Биби халифа қизларга дарс берган. Соктари Гиждувон туманининг маданийроқ, илмпарвар кишилари кўпроқ бўлган қишлоқларидан бири бўлгани учун ҳам у ерда қизлар мактаби бор эди. Айниқса, бўлажак ёзувчига отаси Саид Мурод ака ва мадрасада ўқиётган, илмга интилувчан акаси Муҳиддинхўжанинг таъсири кучли бўлган.

1889 йил ёзида Садриддин энди 11 ёшга тўлганда отасидан айрилиб қолади. Мусибат устига мусибат бўлиб, 40 кундан кейин онаси ҳам вабо касалидан вафот этади. Ўшанда акаси Муҳиддинхўжа 19 ёшда, укаси Сирожиддинхўжа 9 ёшда ва Киромиддин 4 ёшда бўлган. Касаллик туфайли кичик укаси Киромиддин ҳам

Махаллаи Болода вафот этади. Муҳиддинхўжа укалари Садриддин ва Сирожиддинни ўзи билан Бухорога олиб кетиб, мадраса хужрасига жойлаштиради. Улар муллаваччаларнинг ишини қилиб, мадрасани супириб-сидириб фаррошлик қилиб, бировларнинг эшигида ишлаб, қорни нонга тўймай, эгни янги кийим кўрмай кийинчилик билан ўқишади. Моддий жихатдан кийинчилик кўриб ўқишса ҳам, илмга интилиш кучли бўлганидан мадраса дарсларини тенгдошларидан яхши ўзлаштиришади. Бу ҳақида устоз Айний “Эсдалиқлар” асарида шундай дейди: **“Бир чопоним, кўйлак ва лозимимгина бўлиб, улар ҳам эскириб йиртилган эди. Ҳамма кетиб, ҳовлида ҳеч ким қолмаганда, отхона томонига ўтиб кўйлагимни ювардим, уни қуритиб кийганимдан кейин, лозимимни ювардим. Ҳали ҳам маҳсусиз эдим, булгорча ковушим йиртилган эди, йиртиқ ковуш билан ҳовли ва кўчада лой-қор кечардим”**.

Айниқса, 13 ёшли Садриддиннинг моддий аҳволи ночор бўлса-да, илмга интилиши жуда кучли бўлиб, бутун фикру зехнини илмга қаратади. Эртаю кеч ўқиб, илми юксак бўлиб, ҳатто муллалар ҳам ундан дарс оларди. Садриддин 1891 йилда Мир Араб, 1892-93 йилларда Олимхон, 1894-1896 йилларда Хожа Зоҳид, 1896-1899 йилларда Бадалбек, сўнгра Бухорода машҳур бўлган Кўкалдош мадрасасида ҳам ўқиган. У бир неча вақт Шарифжон Махдум ҳовлисида дастёр бўлиб хизмат қилган. Шарифжон Махдум маърифатпарвар инсон бўлиб, Садри Зиё таҳаллуси билан шеърлар битган. Унинг уйида тез-тез адабий суҳбатлар ўтказилган. Бу суҳбатларда илмга чанқоқ, истеъдодли Садриддин ҳам қатнашиб, адабиёт оламига кириб борган.

Аввал Сифлий (сахройи), Муҳтожий, Жунуний (телба) таҳаллуслари билан шеърлар ёзган ёш шоир Садриддин 18 ёшидан бошлаб, Айний таҳаллуси билан ижод этди. “Айний” сўзи кўз, кўрмоқ, чашма, булоқ, сув, ўхшашлик, моҳият, қуёш, олтин, соз, яхши, ўзлик, нуқул, икки, сопқоннинг тош солиб отиладиган чарми ... каби 48 маънода келгани учун шу таҳаллус адибга маъқул бўлган экан. (“Эсдалиқлар” асари. 1965 йил, 180-бет) 1897 йилда Айний таҳаллуси билан унинг илк “Гули сурх” шеъри босилиб чиқади. Садриддин Айний Аҳмад Донишнинг “Наводирул-воқое” ва

Озарбайжон ёзувчиси Хожа Мароғийнинг “Иброҳимбекнинг сайёҳати” номли китобларини ўқиб, унда ижтимоий адолатсизлик ва жоҳилликка қарши норозилик кайфиятлари кучаяди. У татар мактабида муаллим-таржимон бўлиб ишлаган Мирза Абдулвоҳид билан дўстлашиб, унинг ҳовлисида мактаб очади. Иккала дўст биргаликда “Алифбо” ва “Ўқиш китоби” ини яратади. 1909 йилда бу китобни кенгайтириб, “Таҳзиб-ус-сиёбон” (“Болалар тарбияси”) номи билан нашр эттиради. С. Айний Бухоро жадиличлик ҳаракатида фаол иштирок этиб, “Махфий жамият” номли уюшма ташкил этади. Бу уюшмага унинг укаси Сирожиддин ҳам аъзо эди. У замонасининг илғор фикрли кишиси бўлиб, Бухорони ривожланган ва обод давлат бўлишини истайди. Лекин амир тузуми даврида задогонлар хур фикрли кишиларни таъқиб остига олиб, уларни калтаклар ва қатл этар эдилар. С.Айний золим ва фақат ўзини ўйлаган, бойлик кетидан қувадиган амалдорларни, тараққиётга тўғанок бўладиган илми йўқ, калтафаҳм муллаларни ёмон кўрган. Айний Бухородаги мирғазаблар кўзига кўринмаслик учун 1915 йилнинг сентябридан 1916 йил апрель ойининг охирларигача Қизилтепадаги пахта тозалаш заводида ишлади. Ундан сўнг Қаршига бориб деҳқонлар ва косибларнинг турмушини ўрганди. Шу ерда юрган пайтида “Тезда Бухорога қайтинг, сизни “Хиёбон” мадрасасига мударрис этиб тайинлашди” деган хабарни олди. Мударрис бўлишни ҳеч кимдан талаб қилмаган Айний бундан ажабланди. Шунга қарамай Бухорога келиб, мударрислик ёрлиғини олди. 1917 йил 8 апрелда Бухорода жадиждларнинг намоёиши бўлди. Бу намоёишда С.Айний чиқмаса ҳам уни рўйхатга олишди. Уни дўстлари огоҳлантириб, тезроқ Бухородан қочишини, рўйхатнинг бошида унинг номи турганини етказишди. Лекин Айний буни қабул қилмади, “нима бўлса пешонамдан” деб ўз хужрасидан чиқмади. Миршаблар 1917 йил 19 апрелда Садриддинни ушлаб олиб, обхонага (қамоқхона) ташлаб, 75 дарра уришди. Бу ҳақида адиб шундай деб ёзади:” ***Мени обхонадан Арк йўлига олиб чиқишди. Мирғазаблар “бир-икки” деб икки томондан савалай бошладилар. Улар темирчилар навбатма-навбат темирга болта ургандек, бири калтагини кўтарганда, иккинчиси калтаги билан урар эди. Шу зайл бўйнимдан тортиб белимнинг пастига қадар калтак билан савалашар эди. Баданимдан қон сачрар, узилган гўшт ва тери парчалари турли томонга отилар эди. Бир маҳал мирғазаблардан бирининг “етмиш беш” деган овози эшитилди. Зиндонбонлар кўтариб олиб боришди. Яна мени обхонага ташлашди”.***

Обхонадан уни солдатлар қутқариб олиб, касалхонага юборишади. *(Амир ўшанда Когонда турган рус революционерлари билан жанг бошланиб қолишидан қўрқиб, маҳбусларни озод қилишга ваъда берган эди)*. Когон госпиталида икки ҳафта даволангач, Самарқандга келади. Самарқандда дастлаб ёр-биродар, таниш-билишларникида яшаб юради. Амир айғоқчилари Самарқандда ҳам изғиб юриб, уни ушлаб бериш пайида бўлишади. Айний 1918 йил 22 апрелида Тошкентга кетиб, 6 ой Тошкентда яшайди.

Садриддинни тополмаган амир сарбозлари унинг укаси Сирожиддинни Шофирконнинг Маҳаллаи Боло қишлоғидан тутиб олиб келишади. Бегуноҳ Сирожиддинни арк деворининг орқасида аркон бозоридаги балчиқ қушхонада қатл этишади. Бу ҳам етмагандек 1922 йилнинг баҳорида акаси Соктари масжидининг имоми Муҳиддинхўжани гужум дарахтига боғлаб, ўлдириб кетишади. Бу мудҳиш воқеалар ёш шоирнинг қалбини тилка-пора қилади. Уларнинг хотирасига марсия бағишлайди:

***Жигарам об шуду рехт зи ду чаими тарам,
Жигарам, во жигарам, во жигарам, во жигарам.***

Амир тузумига, нодон ва жоҳил амалдорларга нисбатан нафратини оширади. *(Ёзувчи акасининг ўлими воқеаларини “Қуллар” асарида бадиий тасвирлаган)*.

Шундан сўнг у Самарқандда яшаб, шу ердан уйланиб, Самарқандда қолиб кетади. 1923 йил у ердан бир ҳовли-жой сотиб олиб, оиласи билан ўша ҳовлига кўчиб ўтади. (Ҳозир бу ҳовли Айнийнинг уй-музейига айлантирилган) Айнийнинг рафикаси Салоҳат опа ҳам ўқимишли, зиёли аёл бўлиб, янгилик тарафдорларидан эди. У адибнинг ҳар қандай кунида елкадош ва кўмакдош бўлди. Адибнинг энг сара асарлари Самарқандда яратилди. Айний 1920 йилда яратган илк насрий асари “Бухоро жаллодлари” қиссасида амир-амалдорларнинг даҳшатли жабр - зулмини, гуноҳсиз кишиларни ўрта аср қийноқлари билан қатл этишларини баён этади. Бу асарни Бухоро Совет Халқ Республикаси Давлат нашриётига топширади. Аммо улар

бу асарни нашр этишмай “асар йўқолди” деб жавоб беришади. Шундан сўнг Айний бу асарни қайта тиклаб, Тошкентда 1922 йил “Инқилоб” журналида нашр этади. 1921 йил “Бухоро инқилоби тарихи материаллари” асарини ёзиб, Бухоро Давлат нашриётига топширади. Бу асар ҳам нашр этилмагач, уни 1926 йил Москвада СССР халқлари нашриёти томонидан нашр қилдиради. Бухорода Айнийга тўғаноқ бўлсаларда, унинг асарлари бошқа нашриётлардан босилаверади.

1923 йилда “Инқилоб учқунлари” номли шеърый тўпламини чиқаради. Унга шоирнинг Айний таҳаллуси билан яратган энг сара шеърлари киритилади. 1924 йил яратган “Бир камбағал тожик саргузашти” деб номланган қиссаси, кейинчалик “Одина” (1927) номи билан эълон қилинади. Бу асар 1927 йил Тожикистон Давлат нашриёти томонидан босиб чиқарилади. Асар ўша пайтда рус, украин ва бошқа халқлар тилида ҳам таржима этилган. “Одина” қиссасининг сўз бошисида ўткир сиёсатчи, давлат арбоби бўлган Ф. Хўжаев шундай деган эди: **“С.Айний ўз навбатида мутлақо ҳуқуқсиз бўлган ва шафқатсиз эзилган ўн минглаб меҳнаткаш ларнинг ҳаётини ҳаққоний равишда ҳеч қандай бўёқсиз тасвирлаб берган буюк ёзувчидир”**. Ҳақиқатдан ҳам, Айнийнинг барча асарларида меҳнаткаш халқ тимсоли ҳаққоний тасвирлаб берилган. Айний ўзи кўрган ва гувоҳи бўлган воқеалар асосида бадиий мушоҳадалар юритиб, ҳақиқий, ҳаётий тимсоллар яратган. Унинг асарлари ўтмиш тарихимиздан ҳаққоний ҳикоя қилувчи манбадир.

С.Айний икки тилда ижод этган зуллисонайн ёзувчидир. У ўзбек тили билан бирга тожик тилида ҳам самарали ижод этган. Адиб 1927-1928 йилларда биринчи тожик тилидаги романи “Дохунда” ни яратади. Бу асар ўзбек ва тожик тилида қайта-қайта нашр этилган ва бошқа халқлар тилларига ҳам таржима қилинган. Бу асарда Ёдгор исмли етим йигитнинг бошидан кечирган оғир кунлари, замона зайлидан паймол бўлган орзу-умидлари тасвирланади. Адиб 1935 йил адабиётнинг олтин фондига кирган йирик асари “Қуллар” романини ўзбек тилида яратди. Тарихнинг бир асрлик даврини қамраб олган бу роман ўзбек халқи тарихини, унинг ҳаёти ва курашини Некқадам тимсоли орқали реалистик акс эттирган.

1939 йилда яратилган “Судхўрнинг ўлими” асаридаги бош қаҳрамон Қори Ишкамба жаҳон адабиётида яратилган Плюшкин ва Гобсек каби тимсоллар билан бир қаторда туради. Француз адабиёти намояндаси Луи Арагон бу қиссани таржима қилиб, Францияда 3 марта чоп эттирди. Китоб сўз бошисида у шундай фикрларни айтган: **“С.Айний ўзининг бу ўлмас асари билан жаҳон адабиётининг буюк намояндалари Бальзак, Шекспер, Гётелар қаторида туради”**.

Халқимиз бошига оғир кулфатлар ёғдирган иккинчи жаҳон уруши даврида ёзувчи С. Айний ҳам қаламининг ўткир тиғини фашизмга қарши қаратиб, халқни руҳлантирувчи, мардлик ва жасоратга ундовчи асарлар яратди. Унинг “Темур Малик”, “Муқанна қўзғолони”, “Етти бошли дев”, “Марши интиқом” каби асарлари ана шу даврда яратилган. Адиб босиб ўтган ҳаёт йўлини хотирлаб, авлодларга ўзидан кейин ёрқин хотиралар қолдириш учун 1948 йилда “Эсдаликлар” асарини ёзишга киришди. Бу асар ёзувчининг болалигидан то таниқли ёзувчи бўлган даврларигача

ихчам ва мазмунли ҳикоялар асосида ёзилган. Ҳикояларни китобхон ҳаяжон ва изтироб билан ўқийди. Айниқса, унинг Соктари қишлоғидаги илмга чанқоқ болалиги, ота-онадан айрилиб бошига тушган оғир кунлар, ночор ва қашшоқлик билан мадраса хужраларида ўтказган талабалик даври кишини изтиробга солади ва бугунги ҳаётимизга шукрона айтиб фикрлашга ундайди. Ёзувчи баъзи ҳикояларни ҳаққоний реал воқеалар асосида ёзади. 1950 йилда адиб бу асари учун Давлат мукофотиغا сазовор бўлди. Унинг асарлари рус, украин, инглиз, француз, немис, румин, хинд, венгер, хитой, чех, поляк каби қирққа яқин тилларга таржима қилинган.

Айнийнинг ижод маҳсули Туркистон ўлкасида чоп этилган “Ойна”, “Бухорои шариф”, “Турон”, “Садои Туркистон”, “Муштум”, “Машраб” номли газета ва журналларда мунтазам босилиб турган. У яратган “Билганим йўқ”, “Кенгаш”, “Машраб бобо”, “Пулинг ҳалол бўлса, тўй қил” каби ҳажвий ва сатирик асарлари ана шу газеталарда бериб борилган. Севимли ёзувчимиз С.Айний яратган “Дохунда”(1928), “Қуллар”(1935) романи, “Судхўрнинг ўлими” (1939), “Эсдалиқлар” (1949-1954), “Эски мактаб” (1935), “Етим”, “Қиз бола ёки Холида” каби қиссалари, “Ёдгорлик”, “Тули сурх”, “Инқилоб учқунлари” каби шеърӣ тўпламлари, “Инсоннинг сув билан жанги” достони, “Темур Малик”, “Муқанна кўзғолони”, “Етти бошли дев”, “Марши интиқом” каби ўлмас асарлари адабиёт хазинасининг нодир дурдоналаридир. Тафаккур дунёси кенг, изланувчан, салоҳиятли ёзувчи Айний тиним билмай ижод этди. “Ҳар кимки, бекордир, бу дунёда у хордир” деган ёзувчи бир нафас ҳам умрини бекор ўтказмади. С. Айний ўзбек ва тожик адабиёти тарихи юзасидан катта илмий тадқиқот ишларини олиб борди. Унинг Рудакий, Саъдий Шерозий, Ибн Сино, Мирзо Бедил, Алишер Навоий, Камол Хўжандий, Абдурахмон Жомий, Аҳмад Дониш каби буюк сиймолар ҳақида ёзган илмий асарлари ниҳоятда қимматлидир. Устоз, айниқса, Мирзо Бедил асарларини мукаммал таҳлил қилди. 1941 йил А. Навоийнинг 500 йиллик юбилейи муносабати билан “Хамса” асари устида жуда катта илмий тадқиқот олиб борди. Шу йил буюк соҳибқирон Амир Темурнинг қабри илмий тадқиқот учун очилганда, буюк фан олимлари ва академиклар билан бирга Айний домла ҳам иштирок этади. Бу Айнийнинг ўша даврда қанчалик салоҳиятга эга бўлган олим ва ёзувчилигидан далолат беради.

Устоз тожик адабиёти хазинасини тиклашга бутун куч-ғайратини сарфлади. Унинг “Тожик адабиёти намуналари”(1925) деб номланган илмий асари миллий сиёсат фойдаси учун катта аҳамият кашф этди. С.Айний тожикларни миллат сифатида мавжудлигини инкор этган “Ўрта Осиёда тожик деган миллат йўқ, булар Эрон ва мадраса таъсири билан ўз тилини унутган ўзбеклардир” деб, Тожикистонни республика сифатида ташкил этилишига қарши бўлаётган кучларга қарши турди. Ўша йили “Тожик адабиёти намуналари” ни ёзиб, унутилиб кетаётган форс ва тожик шоирлари ҳақида батафсил маълумотлар берди. Х асрдан то ХХ асргача бўлган 200 дан ортиқ тожик адабиёти намоёндалари ҳаёти ва уларнинг ижодларидан намуналар бериб талқин этди. Ўзи ҳам тожик тилида асарлар ёзиб, уларни миллат сифатида тарғиб қилиб, бу баҳсга яқун ясади. Айниқса, “Фирдавсий ва унинг “Шоҳнома” си”,

“Устод Рудакий”, “Зайниддин Восифий”, “Камол Хўжандий”, “Мирзо Бедил” “Шайх Саъдий” каби илмий изланишларида форс ва тожик шоирларининг ижодини мукаммал очиб берди. Шунинг учун Тожикистонда адибга бўлган ҳурмат жуда юқори эди.

С.Айний Бухоронинг ўтмиш тарихи ҳақида “Манғитлар сулоласи тарихи” (1922), “Бухоро инқилоби тарихи материаллари” (1926), “Муқанна кўзғолони” каби илмий ва тарихий асарлар ҳам яратган. С.Айний адабиёт ва тарихга доир илмий асарлари билан фан оламига муносиб ҳисса қўшди. Зукко ва забардаст олим ана шу бекиёс хизматлари учун 1948 йилда филология фанлари доктори, 1950 йилда Самарқанд давлат дорулфунунининг профессори илмий даражасига сазовор бўлди. Адиб 1943 йилда Ўзбекистон Фанлар Академиясининг фахрий аъзоси, 1951 йилда Тожикистон Фанлар Академиясининг ҳақиқий аъзоси қилиб сайланган. 1954 йилда Тожикистон Фанлар Академиясининг Президенти вазифасида хизмат қилган. Зуллисонайн адиб 1926 йилдан 1933 йилгача Самарқанддаги Тожикистон нашриёти бўлимида адабий муҳаррир бўлиб ишлаган. 1940 йил С.Айний “Тожикистонда хизмат кўрсатган фан арбоби” унвонига сазовор бўлди. 1941 йилда Москвада бўлган тожик санъати ўн кунлиги муносабати билан СССР Олий Совети Президиуми уни “Ленин ордени” билан мукофотлаган. 1947 йилда Тожикистон ССР Олий Совети иккинчи чақириқ сайловида Олий Совет депутати этиб сайлаган. 1948 йилда Айний иккинчи марта Сталинобод шаҳар Совети депутати этиб сайланган.

С.Айний шоир, ёзувчи, жамоат арбоби бўлиши билан бирга кўплаб шогирдларни тарбиялаб, илм-фан ва адабиёт гулшанига етаклаган буюк мураббийдир. Академик Иброҳим Мўминов, буюк давлат арбоби, иқтидорли ёзувчи Шароф Рашидов, Ўзбекистон халқ шоираси Зулфияхоним, шоир Ҳамид Олимжон кабилар Садриддин Айнийни устоз деб билганлар.

Адиб умрининг охирида, 1954 йил май ойида даволаниш учун Тожикистонга бориб яшади ва 15 июнда 76 ёшида ўша ерда вафот этди. Донишманд олим, сеvimли ёзувчи, йирик жамоат арбоби, устоз Садриддин Айний Душанбе шаҳридаги Айний боғида дафн этилди. Ўзбек ва тожик халқининг бирлашишида ўз ҳиссасини қўшган, икки халқ ҳаётидан гўзал ва ўлмас асарлар яратган зуллисонайн ёзувчи икки халқ адабиётида ҳам ёрқин из қолдирди. Садриддин Айний барча асарларини Самарқанд ва Бухорода яратган экан. Адибдан **“Нега Тожикистонга борганингизда ижод қилмайсиз? – деб сўрашганда. Мен Самарқандда ижод столимда ўтириб, қаламимни сиёҳдонимга ботиришим билан ўз-ўзидан илҳом келади ва ижод қиламан”**, - деган экан. Бутун ҳаёти халқ хизматида бўлган, умрини ижодга бағишлаган адиб ўзбек ва тожик халқларининг ёдида мангу яшайди. Шароф Рашидов Садриддин Айний ҳақида фахрланиб шундай деган эди: **“Йирик олим ва забардаст ёзувчи Садриддин Айнийнинг ўзбек ва тожик тилларида катта маҳорат билан ижод этилган умрбоқий асарлари халқлар дўстлиги ва биродарлигининг ёрқин тимсолидир. Унинг ўлмас асарлари бутун инсоният учун баббаробар қимматлидир”**. 1962 йил Қоҳирада бўлиб ўтган Осиё ва Африка ёзувчилари Халқаро

форумида Садриддин Айнийнинг улуғворлиги мўътабар минбардан яна бир марта қайд этилиб, буюк Шарқ мутафаккирлари билан бир қаторда ёнма-ён қўйилиб, уни “*XX аср Шарқининг буюк Тағори*” деб аташди.

С.Айнийнинг хотираси абадийлаштирилиб, Самарқанд педагогика институти, Бухоро мусикали драма театри, Гиждувон туманидаги йирик жамоа хўжаликларидан бири, Бухоро шаҳридаги марказий кутубхона, мактаблар, кўча ва маҳаллалар адиб номи билан аталди. 1964-1965 йиллар Садриддин Айнийнинг 8 томли асарлар тўплами “Тошкент” бадиий адабиёт нашриётида чиқарилди. 1967 йил Самарқандда адиб яшаган ҳовли (1923 йилда шу ҳовли сотиб олинган) каттагина уй-музейига айлантирилди. 1968 йилда Москвада Айний сурати босилган почта маркаси чиқарилди. Қозон ва Қирғизистоннинг шаҳар кўчаларига Айний номи берилди. Россиянинг катта энциклопедиясига ҳам С.Айний ҳақида маълумотлар киритилди. Тожикистонда С.Айний ва М. Горькийнинг катта ҳайкали ўрнатилди. Тожикистондаги Суғд вилоятининг бир туманига, маҳалла ва кўчаларга Айний номи берилди. Душанбе шаҳридаги опера ва балет катта театри, Душанбе Давлат педагогика университети С.Айний номи билан аталди. Тожикистон ёзувчилари ва ижодкорлари учун С.Айний номидаги Давлат мукофоти таъсис этилди. Душанбе шаҳридаги энг чиройли ва кўркем боғ Айний номи билан аталади. Бу боғда адибнинг катта ҳайкали ўрнатилди. Бундан ташқари 1999 йилда чиқарилган Тожикистоннинг 5 сомонида (5 сўмлик пул) Айний сурати босилган. Тожикистоннинг “Somon Air” авиакомпанияси “Boeing – 737” самолётини Айний номи билан атади. Тожикистон бандаргоҳидаги катта кемага ҳам Айний номи берилган. Устознинг турли портретлари рассомлар томонидан ишланиб, музейларга топширилди.

“Boeing – 737” самолёти

Айний номидаги кема

Устоз ҳақида илмий мақолалар, шеър ва публицистик очерклар яратилди. С.Айний меҳнатлари муносиб тақдирланиб, 3 марта Ленин ордени, 1950 йилда Сталин номидаги 2-даражали Давлат мукофотига сазовор бўлди. Бетакрор қалам соҳиби Садриддин Айний “Меҳнат Қизил Байроқ” (1931), “Буюк хизматлари учун” (2001) орденлари ва бир қанча нишонлар билан мукофотланган. С.Айнийга тожик адабиётига қўшган муносиб ҳиссаси учун 1940 йилда “Тожикистонда хизмат

кўрсатган фан арбоби”, 2002 йилда “Тожикистон Қаҳрамони” унвонлари берилди. Филология фанлари доктори Шавкат Ҳасановнинг “Биз билмаган Айний” мақоласида (“Адабиёт” газетаси 2018 йил, 29-март сони) Айний шахсияти ва воқеликни талқин этган. Олим ушбу мақолада шундай дейди: *“Демократия ва ошкоралик аталган йилларда кўплаб ижодкорлар қатори С.Айний ижодига ҳам ноҳолисона муносабатда бўлинди, оқибатда бир неча йиллар давомида уй-музейи эътиборсиз қолди, асарлари чоп этилмай келинди, мавжудлари дарсликлардан чиқарилди. Ю.Фучик, Л.Арагон, К.Федин, Л.Леонов, эътироф этган, қолаверса, давримизнинг буюк адиби Чингиз Айтматов устоз санаган адиб ҳар куни тугилавермайди. Шундай экан, эндиликда бадиий сўз шуқуҳини чуқур хис қилиб, асарга яхлит эстетик ходиса сифатида қараб, жаҳон адабиётшунослигининг ютуқлари асосида С.Айний ижодини ҳолисона ўрганишга киришсак, улкан адИБИМИЗНИНГ руҳини ёд ва шод этган бўлардик”*.

Ўша давр ўзбек ва тожик адабиётида Айнийчалик кўп ва салоҳиятли асарлар яратган адибни учратмаймиз. Айнийнинг бадиий, тарихий ва илмий асарлари қимматини тарозига солиб кўринг-чи? Айний фан тараққиётида ҳам оламшумул янгиликлар ярата олган олимдир. Нафис адабиёт осмонининг чароғон юлдузини кўрмаслик, уни хира юлдузлар қаторига қўшиш ноинсофликдир. Барибир ҳақиқат тан олинади. Унинг 100 йиллик юбилеи ЮНЕСКО томонидан эътироф этилди. Халқоро ташкилот ЮНЕСКО ҳар қандай адибнинг юбилейига маблағ ажратавермайди. С.Айний буюк, забардаст ёзувчи ва олимдир 1978 йил С. Айний таваллудининг 100 йиллигига ЮНЕСКО томонидан катта маблағ ажратилди.

Адибнинг таваллуди республикамызда кенг нишонланди. Шу муносабат билан Соктари қишлоғида катта тантана бўлиб, Тошкент ва Душанбедан Айнийнинг фарзандлари ва кўплаб адиблар, шоирлар, олимлар ташриф буюришди. С. Айний туғилган уй кутубхонага, ўша ердаги қадимий масжид Садриддин Айний музейига айлантирилди. *(Ҳозирги кунда ҳам музей экспонатлар билан бойитилиб, сақланмоқда. Айний туғилган қишлоқ Соктарини ва адибнинг уй-музейини кўргани келувчилар жуда кўп. Республикамызнинг турли вилоятларидан ва қўшни Тожикистон республикасыдан ҳам кишилар келиб зиёрат қилишмоқда)*. Каттагина майдон гулзор қилиниб, адибнинг бюсти ўрнатилди. Ёнида “Одина” номли чойхона ва “Гулнор” номли савдо дўкони қурилди.

Соктари қишлоғидаги С.Айний номли мактаб ҳам ободонлаштирилиб, ёнида “Некқадам” номли китоб дўкони қурилди. Айний туғилган қишлоқ обод ва кўркам масканга айлантирилди.

2018 йилда С.Айнийнинг 140 йиллик юбилеи ҳам кенг нишонланди. Ўзбекистон ҳукумати С. Айнийнинг Самарқанддаги уй-музейини таъмирлаш ва унинг юбилейини ўтказиш учун 37 минг доллар пул ажратди. Музей қайта таъмирланиб, янги экспонатлар билан бойитилди. Ҳозирги кунда Самарқандга Тожикистондан ва бошқа қардош юртлардан устознинг ижодхонасини кўргани меҳмонлар келишмоқда.

С.Айнийнинг ўғли Камол Айний 1928 йил 15 майда Самарқандда туғилган. У Ленинградда ўқиб, бир қанча илмий китоблар яратган шарқшунос олим, Тожикистон Фанлар Академиясининг академиги. У 1978 йил отаси ҳақида “Книга жизни и творчества Айни” номли катта альбом шаклидаги китоб яратган. Унинг Эрач ва Лайло исмли фарзандлари ҳам бугунги кунда халқ учун хизмат қилмоқда. Камол Айний 2010 йил 9 августда 82 ёшда вафот этди. Айнийнинг кизи Холида Айний Москвада ўқиган шарқшунос олима, у араб, рус, тожик ва ўзбек тилларида таржима асарлар яратган таржимон ҳамдир. Лутфия Айний элчихонада ишлайди. Улар отаси Айнийдек ҳалол, ҳақиқатгўй ва софдил инсон.

С.Айний умрининг сўнгги кунларида Тожикистонда яшаб, ўша ерда вафот этиб, унинг жасади ўша ерда дафн этилган бўлса ҳам, адиб қалби ҳамиша она Ватани Бухорога талпиниб турди. Ота- боболари хоки бўлган Соктари қишлоғи юрагининг бир парчаси эди.

Садриддин Айнийнинг акаси Муҳиддин хўжанинг авлодлари ҳозирги кунда Соктари қишлоғида истиқомат қилишади. Матлаб, Зухриддин, Файёз, Ваҳоб Муслиҳиддиновлар, Ориф ака Муҳсинов, Юсуфжон Ақобиров, Махбуба Муҳсинова, Муҳиддин Муҳсиновлар Садриддин Айнийнинг авлодларидир. Устоз Айний меҳроқибатли, қариндошпарвар инсон эди. Узоқда бўлса ҳам йилда бир марта туғилиб ўсган юрти Бухорога, Соктари қишлоғига келиб, қариндошларини йўқлаб кетар эди. Камтарин ва билимдон устоз Айний руҳи ҳамиша барҳаётдир, у келажак авлодлар қалбида мангу яшайди. Зеро адиб ўзбек ва тожик тилларида ёзган бебаҳо асарлари

билан икки қардош-жондош халқ адабиёти ва маданиятини юксалтириб, адабиёт гулшанида ўз боғини ярата олган буюк инсондир.

*Устоз Айний қадри ҳамиша баланд,
Пойида авлодлар ўқийди дуо.
Дилларда мангуга яшар то абад,
Жаҳон айвонини забт этган даҳо.
Самад Муҳаммад Дамин.*

